

Más de una década de investigación laboral en la carrera de Sociología de la Universidad de La Habana (2000-2018)

*More than one decade of labor investigation in the
career of Sociology of the University of Havana
(2000-2018)*

[Recibido: 11/2018 ♦ Aceptado: 7/2019]

Euclides Catá Guilarte

Doctor en Ciencias y Profesor Titular. Departamento de Sociología,
Facultad de Filosofía, Historia y Sociología. Universidad de la
Habana, Cuba

Email: cata@ffh.uh.cu

Yansa de la Caridad Terry Araujo

Licenciada en Sociología. Profesora adiestrada del Departamento
de Sociología. Facultad de Filosofía, Historia y Sociología.

Universidad de la Habana, Cuba

Email: ycterry@ffh.uh.cu

Resumen: La investigación laboral en la carrera de Sociología de la Universidad de la Habana, está vinculada a los distintos momentos por los que atraviesa la carrera y el perfeccionamiento del Plan de Estudio. En consonancia, los proyectos de investigación que clasifican en la etapa estudiada, serán reflejo del desarrollo de los planes sociales del país a partir del año 2000, la Universalización de la Educación Superior y el estudio de la sociología con salida en Trabajo Social en las sedes municipales. Pero sobre todo, un catalizador fundamental en la movilidad de investigación laboral en Sociología está en las diferentes coyunturas por los que ha atravesado el país. La mayor producción científica en este período ha estado centrada en la reforma del Modelo Económico cubano iniciada en 2010 y sus antecedentes en los años 90. A partir de aquí emergen temáticas asociadas con el perfeccionamiento empresarial, las nuevas formas de gestión de la propiedad, sus impactos en las categorías trabajo-empleo, aciertos y contradicciones. Donde también ocupan un lugar importante los estudios acerca: la informalidad laboral, la inserción laboral, el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, los pequeños emprendimientos privados, el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias; así como aspectos referidos a la conducta de los trabajadores --fluctuación laboral, satisfacción laboral y clima organizacional--. Los estudios realizados en este período proliferan desde cuatro bloques de investigación: la sociología del trabajo, la sociología económica, la sociología de las organizaciones y de género.

Palabras claves: Empleo, Investigación laboral, Modelo Económico, Trabajo.

Abstract: The labor investigation in the career of Sociology in the University of Havana is linked to the various events for crossing the career and the improvement of the Curriculum. Consequently, the investigation projects classified in the stage studied will reflect the development of the social plans of the country from 2000, the Universalization of the Superior Education and the study of sociology with output in Social Work in the municipal seats. But above all, a fundamental catalyst in the mobility of labor investigation in Sociology is in the different junctures for has gone through the country. The greater scientific production in this period has been focused on the reform of the Cuban Economic Model initiate in 2010 y their antecedents in 90's decade. From here have spread different thematic associated with the enterprise improvement, the new forms of management of the property, their impacts in the categories work-use, their successes and contradictions. Where also hold an important place the studies about: informality work, the labor insertion, the remunerated and not remunerated domestic work, small businesses entrepreneurship, the operation of the non agricultural cooperatives; as well as issues relating to the conduct of the workers -- labor fluctuation, labor satisfaction and organizational climate--. The studies made in this period proliferate from four blocks of investigation: the sociology of the work, economic sociology, the sociology of the organizations and sort.

Keywords: Employment, labor Investigation, Economic Model, Work

INTRODUCCIÓN

El artículo tiene el objetivo de contribuir a la sistematización que, entre 2000-2018, realiza la Red de Estudios del Trabajo para dar a conocer en el país los temas, resultados, enfoques y paradigmas en el área laboral, principalmente en lo relacionado con el trabajo y el empleo. Lo que involucra un período en el tiempo, aunque largo, cargado de distintos acontecimientos en el plano nacional, regional e internacional, que influyen en el área laboral.

Como respuesta al encargo de la mencionada Red, el presente artículo sistematiza y analiza fundamentalmente, y acorde con el período antes señalado, la producción resultante de las tesis del pregrado en el Departamento de Sociología (algunas de ellas mencionadas en los anexos).

La investigación sociológica en la Universidad de la Habana, ha estado vinculada a los distintos momentos por los que ha atravesado la carrera de sociología y el perfeccionamiento del plan de estudios, pero sobre todo, a las diferentes coyunturas por los que ha atravesado el país. Son distintos los acontecimientos que, en la etapa estudiada, se ven reflejados en los proyectos de investigación en pregrado y posgrado. Cabría mencionar, dentro de ellos, el desarrollo de los planes sociales del país a partir del año 2000, la Universalización de la Educación Superior y el estudio de la sociología con salida en trabajo social en las sedes municipales.

Si bien es cierto que en la reapertura de la carrera como especialización de filosofía (1986-1987) un grupo importante de profesores participaban en la investigación laboral, se produce una diferenciación del plan de estudios y de las líneas de investigación en los marcos de su reapertura ya como carrera en el curso (1990-1991) que, con un plan de estudio más ambicioso

e integral, genera nuevas expectativas de especialización y desarrollo en el profesorado.

De esta forma se fueron nucleando los docentes en diferentes equipos de investigación como: 1- Equipo de Estudios Rurales de la Universidad de La Habana (fundado en 1983) y que desde 1992, tiene carácter multidisciplinario; 2- Equipo de Estudios Urbanos, Descentralización y Participación; 3- Equipo de Estudios de Relaciones Laborales; 4- Equipo de Estudios de Género, Salud y Familia; 5- Equipo de Estudios Teóricos y Sociología Histórica. En este período, la línea de trabajo quedando fundamentalmente sistematizada por el Equipo de Estudios Rurales, que transversaliza en sus informes, investigaciones y publicaciones aspectos referidos al empleo y el trabajo en su abordaje (dentro del ámbito rural) a distintos grupos poblacionales. Como parte de sus estudios es posible referir la inserción laboral de los jóvenes y las mujeres (campesinas, directivas), como de otras formas de propiedad agrarias.

A pesar de la continuidad de la investigación laboral en la carrera de sociología de la universidad de la Habana, demostrada desde antes del año 2000, una línea de trabajo propiamente dicha se construye paralelamente a la política de rejuvenecer el claustro e incluir nuevos contenidos para fortalecer la docencia, la investigación y el futuro de la carrera. En este sentido, es fundamental la incorporación en el 2005 de Magela Romero Almodóvar y Osnaide Izquierdo Quintana, quienes, desde su ubicación laboral en el Departamento, se inclinaron a la docencia-investigación en el ámbito laboral en distintos ángulos, atendiendo su propio desarrollo (experiencia) personal y profesional. Hecho que ha favorecido, desde el curso 2006-2007, la existencia de tribunales de talleres y posteriormente de diplomas con especificidad en el área laboral, antes discutida por otros tribunales. Al mismo tiempo, el desempeño de la docencia e investigación de ambos sociólogos suscita una mirada integrada del estudio del trabajo desde la Sociología del trabajo, la Sociología del género, la Sociología Económica y la Sociología de las Organizaciones.

La mayor producción científica de este período, ha estado centrado en la reforma del modelo económico cubano impulsado desde el 2010 y sus antecedentes, en temáticas que tienen que ver con las nuevas formas de

gestión de la propiedad, su impacto en el trabajo y el empleo, sus aciertos y contradicciones.

Un lugar importante ha tenido el estudio de la informalidad laboral, la inserción laboral, el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, el funcionamiento de las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, nuevos emprendimientos económicos y los arrendadores privados. Asimismo, aspectos que tienen que ver con la conducta de los trabajadores, fluctuación laboral, satisfacción laboral, clima organizacional; así como, el perfeccionamiento empresarial, y el funcionamiento de empresas estatales y mixtas.

Dentro de la investigación laboral, no contemplado en otros momentos, está la utilización de diferentes ejes de análisis que abordan las desigualdades sociales; como la pobreza, en familias y otros grupos sociales, a través del estudio de la inserción laboral y el mercado de trabajo; los que ponen de manifiesto la complejidad de la coyuntura actual del país y las propuestas de solución para disminuirlas.

En el artículo se incluye, el abordaje teórico-metodológico (ya fuere desde la sociología del trabajo, la sociología económica, la sociología de las organizaciones y de género), los resultados alcanzados y las propuestas de mejoramiento o modificación en las áreas examinadas. No obstante, la diversidad de temas y propuestas en el orden teórico-metodológico hace que tratemos de dar una idea de lo realizado, sin llegar al detalle de cada estudio, pues sería algo extenso y no cumpliría su cometido. Cada diploma constituye un estudio de caso en sí, de ahí que se generalice en el artículo las recomendaciones, teniendo en cuenta, que existen problemas similares en los distintos estudios de las temáticas abordadas.

METODOLOGÍA

Existe un predominio de la metodología cualitativa, aunque se da una combinación de lo cualitativo y lo cuantitativo. Es por ello que al calificar los tipos de investigación realizadas se denominan como descriptivas-analíticas. La separación de ambos tipos de análisis no se ve como fronteras contrapuestas, sino combina-

das. Ha funcionado como tendencia, en la etapa estudiada, la búsqueda de una mayor relación entre el objeto (lo buscado) y el sujeto (el que indaga). Es la intención de obtener los resultados y conclusiones de mayor poder explicativo y de generalización

Son estudios de caso que contienen, la teoría general, la teoría sustantiva y su expresión en un contexto general, latinoamericano y cubano.

La observación, en sus diferentes modalidades, como medio de comprobación en los resultados alcanzados, en otras técnicas y métodos de investigación. Cuestionario, entrevistas a expertos, entrevistas semi-estructuradas, entrevistas individuales en profundidad, historias de vida, grupos de discusión, grupos focales. Varios trabajos, declaran y demuestran la utilización de la triangulación metodológica.

Se ha combinado la utilización de la metodología con paradigmas teóricos que han contribuido a enriquecer los estudios realizados y de acuerdo a su objeto de investigación, tales como: las redes sociales, La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), El género y su validez para entender, la división sexual del trabajo, el trabajo del cuidado. La desigualdad social y los entramados que la generan y la (re)producen. La inserción laboral y su expresión en distintos grupos atareos. Especialmente en jóvenes, mujeres, ancianos. También en ex-reclusos como inserción o reinserción laboral. Las relaciones laborales y las distintas formas de propiedad. Su expresión en diferentes coyunturas históricas.

DESARROLLO

Reforma Económica, Sistema Empresarial y Empleo

A partir del 2010, se realizan en el Departamento de Sociología un cúmulo de estudios de caso que tienen que ver con la reforma formulada, en un intento por dar a conocer desde su inicio, la forma en que se desarrollaba el proceso y su efecto en los trabajadores y la economía.

Se evidenció desde los primeros meses, que no era posible resolver (tal y como se concibió en un inicio) el

problema de las plantillas infladas (subutilización de la fuerza de trabajo) en un espacio breve de tiempo. El reordenamiento laboral es concebido como parte esencial de la Reforma del Modelo Económico Cubano, va dirigida a dar respuesta a los problemas estructurales de la economía; y a resolver los problemas de la coyuntura macroeconómica, que no son favorables desde el año 2008.

Al realizar un balance de los estudios en cuestión se destacan algunos los aspectos positivos y negativos de la marcha de ese proceso. Como positivo se destaca el reordenamiento de los sectores en transformación, dando lugar una mayor organización y descentralización. Igualmente se produce la evolución de las empresas hacia un perfeccionamiento estructural, organizativo y productivo; disminuyendo la cantidad de trabajadores de las empresas estatales y por consiguiente la cantidad de gastos por el concepto de salario para las mismas y para el Estado. Panorama también favorable para los trabajadores por su habilitación del pluriempleo, la ampliación del trabajo en el sector privado, por cuenta propia y las cooperativas. Todo lo que, a mediano y a largo plazo, incrementa la producción de bienes y la provisión de servicios con un efecto general positivo en el bienestar social. Entre lo negativo, tiene mayor peso: a) En lo social el reordenamiento se convierte en una fuente de disponibilidad laboral, generadora de desempleo, trabajadores que salen de sus puestos y no se conoce, su destino laboral, con el consiguiente nivel de disgustos, incomprensiones, ausencia de recursos monetarios, pobreza. Familias que quedan en crisis por despidos de uno o varios de sus miembros con una baja garantía de seguridad social. b) Aún cuando al inicio del proceso se consideró el reordenamiento una medida drástica, por el poco tiempo para su ejecución, y el Estado tuvo que rehacer su cronograma, la CTC asume el apoyo a su cumplimiento. c) El reordenamiento laboral ha generado un secretismo entre las personas que ejercen el poder a distintos niveles que dificultan el seguimiento del fenómeno estudiado, elemento que ha influido negativamente en la realización de un estudio más profundo.

En el contexto de la Reforma, se incrementaron los estudios sobre la movilidad ocupacional y los cambios

que se realizan en la misma a partir de las transformaciones realizadas en la propiedad y especialmente, la introducción de la inversión extranjera. Evidenciándose el trabajo insuficiente de la agencia empleadora al proceso de movilidad ocupacional, si bien no poseen los mecanismos de divulgación y captación de personal apropiados que se requieren para su adecuado funcionamiento.

Los estudios sobre movilidad ocupacional develaron la inserción diferenciada de los grupos en los distintos espacios económicos. Los estudios de caso referidos a la empresa mixta evidencian esta tesis con claridad. Los individuos que se trasladaron en el período 2000-2010 hacia ella fueron sujetos en su mayoría de sexo masculino, color de piel blanca, graduados de nivel superior (específicamente de perfil técnico), con un promedio de edad de 39 años, y una trayectoria laboral en sector estatal tradicional, como técnicos u especialistas. Grupo que tiene un lugar privilegiado dentro de la Empresa porque son los que mayor monto salarial devengan y los que tienen acceso a mayores cursos de capacitación de alto perfil técnico en el extranjero. De ahí que encuentren facilidades para la mantención de sus cargos como técnicos u especialistas o el ascenso a las categorías de directivos luego del traslado a la Empresa mixta.

Al mismo tiempo se evidencia otro grupo al interior de la propia Empresa mixta, en condiciones de mayor desventaja, con predominio del sexo femenino, color de piel negra u “otros” (según características fenotípicas), con nivel educacional de 12 grado y que se encuentran en el grupo etario de más de 49 años. Los miembros de este grupo luego de moverse hacia la Empresa continuaron, en su gran mayoría, en puestos de obreros o sufrieron un movimiento ocupacional de corta distancia hacia la categoría de técnico. Proveniente también del sector estatal tradicional, si bien mejoraron comparativamente, continuaron devengando el salario más bajo dentro de la estructura salarial de esta y no pudieron acceder a los cursos de capacitación de alto perfil.

Dentro de la reforma económica una cuestión importante es la política empresarial, teniendo en cuenta el nuevo papel descentralizado que asume la organización de la empresa, los reajustes de la política salarial, de

estímulo a los trabajadores y la generación de un ambiente creativo-participativo.

El contexto nacional en que se desarrolló la política empresarial en el período 2000-2010, constituyó un escenario complejo debido a políticas restrictivas de financiamiento exterior y a los bajos niveles de productividad que presentaron muchas de las empresas en el país. La búsqueda de la autonomía empresarial fue el principio más perseguido en las estrategias implementadas por el Estado Cubano para salir de la crisis en que se encontraba. Un ejemplo de su puesta en práctica lo constituye la creación de un sistema empresarial autónomo en la institución de la Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana (OHCH), dentro del que se encuentra Habaguanex S.A. Como parte de la investigación sociológica, se produce un análisis de la relación la política empresarial y los indicadores de productividad, que establece:

Al no existir un real traspaso de poderes a la empresa, no se establece una relación directa entre la descentralización de la política de la OHCH y la productividad presentada por la entidad. Esta última se encuentra marcada por reservas de productividad y por la inserción en un mercado con ciertas características que favorecen sus indicadores económicos. La actividad de Habaguanex S.A. tiene lugar en un mercado único, con competencia intra-empresarial e implementación de un valor agregado del producto que se oferta. Estas ventajas garantizan que este diseño de política empresarial genere una visión de continua productividad; por lo que la atención a sus reservas de productividad y la medición de los estándares de calidad de manera unificada por la entidad no son realmente asumidas como elementos vitales en la gestión de la empresa. Esto refleja que no existe en el diseño de la política empresarial de Habaguanex S.A. una visión sistémica de la productividad. (Vega, 2011, p. 85)

Informalidad, Pobreza, actividad laboral informal y adultos mayores.

En los cursos escolares recientes se han realizado reflexiones importantes que relacionan la pobreza, con los adultos mayores y la informalidad laboral. Temas

de gran impacto social en el mundo contemporáneo y especialmente en Cuba (Fernández, 2018)

En este sentido se concluye que: El análisis de los resultados sobre las condiciones de pobreza de los adultos mayores que formaron parte de esta investigación, mostró un panorama caracterizado por ingresos precarios, empobrecimiento habitacional y ayuda familiar limitada. Los ingresos precarios impiden principalmente el acceso a productos básicos que se encuentran fuera de la canasta básica normada, principalmente concernientes a productos alimenticios de aseo y en algunos casos a gastos relacionados a medicamentos que suele aumentar en esta etapa de la vida; lo que atenta contra su salud, a sus condiciones materiales de vida y en última instancia a su reproducción social.

Principalmente porque también los miembros del hogar/familia presentan al igual que el adulto mayor condiciones de pobreza.

Dado que las principales fuentes de ingresos de la muestra estudiada son las pensiones por edad y los otorgados por la Asistencia Social; la precariedad de los mismos refleja que este grupo poblacional enfrenta un alto nivel de desprotección social. En este sentido, podemos encontrar que la precariedad de los ingresos provenientes de las pensiones por edad, es resultado de montos en las cuantías de las mismas que se muestran insuficientes, respecto al precio de la vida en el país, que les impide asegurar el bienestar y una calidad de vida en la vejez. Por otro lado, respecto a las pensiones otorgadas por la Asistencia Social, encontramos que el monto de las mismas también resulta insuficiente pero además el otorgamiento de las mismas resulta en un procedimiento complejo para el adulto mayor, que desconoce las vías formales para obtenerlas, y en algunas ocasiones excluyente debido a la concepción familista de protección social.

Por otro lado, existe también un grupo de adultos mayores dentro de la muestra, que no perciben ningún otro tipo de ingresos más que el proveniente de la actividad informal que realizan. Esto significa que los ancianos deben laborar en la informalidad incluso en edades muy avanzadas, para procurar su subsistencia; lo que atenta principalmente contra su condición física y de salud ya que, al no obtener pensiones por edad o prestaciones

monetarias de la Asistencia Social, no tienen otro seguro económico o material que asegure su subsistencia a largo plazo.

Otro elemento importante para analizar las condiciones de pobreza es la limitada ayuda familiar, tanto en términos económicos como materiales y de atención, cuidado y apoyo emocional; todos ellos importantes para asegurar una longevidad satisfactoria y con calidad de vida. (Fernández, 2017)

A lo cual se une el hecho de que la familia también presenta carencias económicas que les impide ayudarlos. Tampoco los ancianos reciben apoyo en su actividad informal, que es de subsistencia. Viven en viviendas precarias y comercializan, en ocasiones productos normados necesarios para su subsistencia. Varios ancianos que forman parte de la muestra estudiada debido a bajos salarios en el sector estatal, iniciaron en esa etapa su inserción en la informalidad como medio de subsistencia, una vez jubilados aumenta su precariedad, al no contar ya con el salario.

Trabajo doméstico

En la etapa estudiada se desarrollan varias investigaciones, que fundamentan el papel de la división sexual del trabajo (Abreu, 2015), mediante el análisis del papel del trabajo doméstico remunerado y no remunerado y otros temas que a través del género dan una visión de la forma en que se manifiestan en el país.

Mediante la utilización de la división sexual del trabajo, se dan resultados que comprueban, que en la teoría clásica, algunos autores consideraban a la mujer con menos posibilidades intelectuales y fisiológicamente que los hombres, por lo que en la división de funciones laborales, ellas debían desarrollar las tareas menos importantes y relacionadas con el cuidado del hogar y la familia; los que no hicieron más que reproducir y ahondar en argumentos defensores de un orden social patriarcal. El marxismo como escuela representa otra posición, ya que rompe con lo que se había planteado hasta el momento, pues mediante el análisis socio-histórico expone las relaciones de poder entre los sexos y la explotación del trabajo femenino.

Se destaca el papel que ha jugado en este proceso la teoría feminista, en la que se muestran diversas posiciones con respecto a la concepción de este trabajo, más todas pretenden una mejoría en las condiciones laborales para las trabajadoras domésticas remuneradas, planteando su falta de derechos y su frecuente explotación, además de la intención de revalorizarlo, no solo como un trabajo digno e importante, sino central para la reproducción social.

Con respecto a las características sociodemográficas de las mujeres estudiadas, se puede decir que los datos evidencian algunas rupturas y continuidades en relación al perfil de quienes desempeñan esta labor, en comparación con épocas anteriores. La muestra se caracterizó por estar constituida principalmente por mujeres blancas, jubiladas, procedentes de otras provincias, con baja instrucción, con pensiones que no resuelven sus problemas económicos y que ven el trabajo doméstico remunerado a domicilio como una vía de obtención de ingresos (Abreu, 2015)

Otro trabajo de diploma destacó el estudio de las particularidades del sistema de relaciones sociales en el trabajo de las trabajadoras domésticas remuneradas a domicilio dentro del sector informal en Miramar (Sisto, 2015). Es un fenómeno presente desde períodos anteriores al triunfo de la Revolución, y después de la misma, resurgió con fuerza al producirse el derrumbe del campo socialista.

En relación al perfil sociodemográfico las trabajadoras domésticas remuneradas objeto de estudio se caracterizan por ser nacidas en la Habana, de nivel secundario, piel negra, estado civil casada y con un promedio de dos hijos por mujer. Las mismas, encuentran en el trabajo doméstico una opción laboral fácil y factible, ya que, a pesar de su bajo nivel de especialización, pueden percibir representativos ingresos.

Cabe destacar que existen marcadas diferencias respecto a las relaciones sociales que se establecen en los hogares de familias cubanos y en los que residen individuos extranjeros. En estos últimos se divisó una relación menos familiar y más centrada en el trabajo. Además de tipificarse por una rigurosidad en cuanto al horario, las labores y el empleo del uniforme.

Las particularidades del trabajo doméstico lo transforman en un área de estudio relevante para las ciencias sociales: la ubicación de esta ocupación en el engranaje de distintas jerarquías sociales de género, clase social, raza y etnicidad, ofrece un prisma privilegiado para el análisis sociológico de los sistemas de estratificación social y sus componentes.

Formas no estatales de la economía.

En la etapa estudiada se realizan investigaciones en el sector no estatal de la economía, aquí se escogen dos que dan una idea de las particularidades que en los mismos se expresan

Existen determinadas particularidades en los nuevos asentamientos económicos particulares atendidos por El Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), un estudio de microempresas (Hernández, 2017) en el sector destacó que las industrias culturales tengan en cuenta, las demandas de la sociedad por lo que necesitan de la creatividad. Al mismo tiempo, los productos culturales tienen tanto un valor económico como un valor cultural siendo esta dualidad cultural y económica lo que las distingue de otras industrias.

El desarrollo económico de las microempresas objetos de estudio durante el período 2011, fecha donde se inició la reforma del modelo económico, al presente año 2017, ha presentado un ascenso considerable, pues cada año han aumentado gradualmente los ingresos y todos los indicadores del mismo de forma general han sido satisfactorios y se puede concluir que tanto pertenecer al FCBC por los beneficios que les reporta, como las medidas tomadas en el sector no estatal han sido determinantes en dicho crecimiento.

El FCBC ayuda a las microempresas de creación artística a desarrollar sus proyectos e ideas, promueve, facilita, y comercializa la obra de los creadores sobre bases sólidas legales y protege el derecho de autor, de forma que los artistas que pertenecen al mismo se sienten beneficiados de esta relación.

En las microempresas se cuenta con el capital financiero que se requiere para llevar a cabo las inversiones y producciones y lo más importante es que se logra re-

cuperar y superar lo invertido, siendo las mismas rentables. Al mismo tiempo, adaptan sus producciones de acuerdo a los intereses de los clientes, produciendo de forma creativa y variada e innovando en la medida que les sea posible, se asocian con otras empresas y logran ser competitivas lo que también influye en su sostenibilidad y en el aumento del desarrollo económico.

Los trabajadores están preparados profesionalmente, concediéndole gran importancia al trabajo cualificado, predominan las buenas relaciones laborales, prevalece la forma de organización del trabajo en equipo y rotación de tareas y al mismo tiempo toman las decisiones en conjunto, de forma que todos cooperan entre sí para el beneficio de todos y de la empresa en general.

Existen dificultades con la obtención de los insumos para llevar a cabo las producciones, debido a que un gran porcentaje de los mismos se importa, no estando disponibles mayormente en el territorio nacional. Esto trae como consecuencia que en ocasiones se retrasen las entregas de los pedidos que se les hacen por la demora que conlleva encontrar las materias primas e insumos necesarios en el país y por lo lento que se torna el proceso de importación.

Como parte del análisis de las formas de propiedad no estatales, se desarrolló una investigación, que tuvo como objetivo general: Analizar las formas de gestión de la propiedad y el trabajo de un grupo de arrendadores en el Consejo Popular Guanabo en 2015 (Guzmán, 2016).

Las formas de gestión de la propiedad y el trabajo de los arrendadores en Guanabo se caracterizan porque adquieren mayor intensidad la iniciativa, autorregulación, responsabilidad, capacidad organizativa, de planificación y de aprendizaje continuo. Los arrendadores en cierta medida conocen el mercado en donde se han de desenvolver, la competencia, la importancia de la calidad del servicio que ofrecen, las obligaciones legales, la organización del negocio y la disposición permanente para emprender estrategias y acciones en función del mejoramiento del servicio. Estos están atentos a potenciar ciertas características y capacidades que son los pilares fundamentales de su negocio, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de la iniciativa como com-

petencia primordial y las competencias para el crecimiento personal. Asumen esta actividad como una forma de trabajo, a través del desarrollo de la propia actividad aprenden a gestionar y administrar el negocio de formas básicas a más complejas; desarrollando una gestión autónoma o centralizada, conducen activamente las ideas y proyectos; logran en buena medida planificar y gestionar eficiente y eficazmente la actividad de arrendamiento organizada, optimizan la disponibilidad del tiempo; manejan la gestión del riesgo; refuerzan la identidad del negocio o el colectivo; impulsan comportamientos de autorresponsabilidad, cumplimiento de compromisos consigo mismo y con los clientes y protagonismo en el propio proceso; poseen un margen de maniobra frente a contingencias e imprevistos a partir del enfrentamiento de estas con serenidad y organización; poseen proyecciones de futuro, exploran, innovan constantemente, conocen las amenazas y oportunidades; mantienen una conducta de aprendizaje y control de calidad; optimizan además la atención al cliente respetuosamente y con eficiencia. El arrendamiento de habitaciones en Guanabo como forma de gestión de la propiedad y el trabajo, dentro de la categoría de trabajo por cuenta propia se presenta tanto individual (autoempleo) como grupal (casi microempresa). En la mayoría de los casos un conjunto de personas que pueden ser familiares, socios o subordinados, se distribuyen las tareas y las labores dentro de un marco organizacional relativamente flexible bajo una administración, control y supervisión única y centralizada, desarrollando la actividad y explotando la propiedad presentando como mínimo niveles básicos de organización, confianza y responsabilidad en todos/as los integrados a la actividad de arrendamiento.

El apoyo en la familia, en redes u otros actores socioeconómicos fundamentalmente, basado en la cooperación, el intercambio de información y el traspaso de clientes. Esta fortaleza soporta en buena medida la sostenibilidad de la actividad de arrendamiento en Guanabo creándose interdependencias entre los actores económicos del territorio, integrándose económicamente como un todo local, al menos en el sector no estatal. La gestión no se realiza mediante intermediarios, es totalmente directa, completamente comprometida con la actividad, las tareas y labores e incluso los servicios que

garantizan la funcionalidad del negocio que no dependen de los propios arrendadores, es igualmente supervisada y controlada, apegada a estrictos criterios de calidad. Por otra parte en relación a la forma en que se maneja y conduce el trato y el cuidado del cliente-huésped, es para los arrendadores un tema delicado y muy importante, de ello depende la calidad del servicio en función de la satisfacción del propio cliente y la posible reincidencia del mismo.

Respecto a las formas de gestión de la propiedad y el trabajo de los arrendadores de Guanabo y su relación con el mercado local está claro que la distribución de la infraestructura de alojamiento, por territorio, está condicionada por los factores de la demanda y por la intencionalidad del desarrollo turístico. La participación de los arrendadores mediante su gestión es activa en términos de oferta, pudiendo desempeñar un rol protagónico en la relación entre la oferta y la demanda frente a un panorama de desarrollo local en función de la actividad turística, del mercado. Esta participación activa se justifica por la necesidad de garantizar espacios de alojamiento integrados a otros como restauración, ocio y recreación, que satisfagan las demandas de los visitantes, que además la tendencia es a tener preferencias en este tipo de instalaciones de alojamiento.

En el caso de la muestra se observa una participación de las mujeres en la gestión al lado del titular de la licencia, en ocasiones la propiedad del inmueble que se arrienda pertenece a las féminas y sus esposos la administran comprobándose así grandes diferencias entre mujeres y hombres no solo en cuanto a las actividades más representadas a partir de las licencias vigentes, sino que al interior de la propia actividad de arrendamiento existen diferenciaciones y separación de roles o tareas, que encuentran sus explicación en las desigualdades de género. Resulta significativa la creciente incorporación de jubilados a esta actividad, teniendo la variable fuente de procedencia indicando que la mayoría proviene del sector estatal. Ellas y ellos encuentran en el cuentapropismo, específicamente en la actividad de arrendamiento un espacio legal para el trabajo remunerado, en el caso de los trabajadores cuentapropistas contratados por empleadores privados que figuran como arrendadores, mientras que propiamente estos perciben mayores ingresos. Respecto a épocas precedentes se reproducen

y se fortalecen las condiciones de partida para comenzar la actividad y expandirla, ya que los costos solo corren por cuenta de los involucrados: la tenencia de activos de capital, ya sea el propio inmueble, carros, dinero, información, redes sociales, imprescindibles para su desarrollo.

CONCLUSIONES

1- Los temas, enfoques y resultados de los trabajos de diploma en el área laboral, en la etapa 2000-2018 ponen de manifiesto las fortalezas del análisis sociológico del trabajo en el país. El que conjugado con los demás temas de la carrera, la formación profesional de pre y posgrado, publicaciones, eventos y otras experiencias y alcances indican la formación de la escuela cubana de sociología.

2- En el sistema empresarial se han estudiado distintas experiencias. La investigación de la empresa mixta dio como una de sus conclusiones que: El grupo de trabajadores de sexo masculino y piel blanca, que se encuentran en el grupo etario de 29 a 49 años, y que poseen nivel educacional superior son el grupo más privilegiado dentro de la Empresa porque son los que mayor monto salarial devengan y los que tienen acceso a mayores cursos de capacitación de alto perfil técnico en el extranjero. Este grupo proviene en gran medida del sector estatal tradicional, El grupo más desventajoso en condiciones son los pertenecientes al sexo femenino, color de piel negra u “otros” (según características fenotípicas), con nivel educacional de 12 grado y que se encuentran en el grupo etario de más de 49 años

3- Los estudios de casos de la etapa en el sistema empresarial, principalmente entre el 2000 y 2010, demuestran que aunque se ha legislado acerca de la descentralización empresarial, y se entienden como una necesidad, aún existen serias dificultades para su instrumentación y realización (TD acerca de la productividad Habaguanex S.A)

4- El Perfeccionamiento del Modelo Económico conlleva, la evolución de las empresas hacia un perfeccionamiento estructural, organizativo y productivo; disminuyendo la cantidad de trabajadores de las empresas

estatales y por consiguiente la cantidad de gastos por el concepto de salario para las mismas y para el Estado, pero al mismo tiempo ha generado dificultades como: En lo social el reordenamiento se convierte en una fuente de disponibilidad laboral, generadora de desempleo, trabajadores que salen de sus puestos y no se conoce, su destino laboral, con el consiguiente nivel de disgustos, incomprensiones, ausencia de recursos monetarios, pobreza. Familias que quedan en crisis por despidos de uno o varios de sus miembros con una baja garantía de seguridad social.

5- La complejidad del trabajo y su expresión en los distintos ámbitos laborales formales e informales estudiados, dan la visión de los distintos tipos de trabajo. Legal, ilegal (informal). La precariedad laboral, en los nuevos emprendimientos económicos. Se destaca el estudio del trabajo doméstico remunerado y no remunerado, la validez del análisis de la división sexual del trabajo, la teoría feminista, la teoría clásica y contemporánea y su papel en la reproducción de la fuerza de trabajo y su socialización y el mantenimiento de una cultura patriarcal que limita la igualdad entre el hombre y la mujer.

6- Se evidencia en las investigaciones realizadas en la etapa estudiada un predominio de los estudios avocados de la informalidad laboral. En torno a esto se ha establecido un debate que combina lo formal (legal) con la informalidad, que expresa a falta del contrato de trabajo espacios marcados por la precariedad del empleo.

7- Dentro de los estudios realizados sobre informalidad se ha producido mayor atención al trabajo doméstico remunerado. Investigaciones desde las que se ha comprobado la subvaloración del trabajo doméstico reforzada por una cultura patriarcal, con base en la división sexual del trabajo. De la misma manera se evidencia que es casi una forma de empleo realizada completamente por mujeres, que por su dinámica interna y visibilidad social limita las posibilidades de desarrollo, reconocimiento y realización personal y profesional de las mujeres.

8- El tema de la informalidad y los adultos mayores pone de manifiesto uno de los problemas sociales

más importantes que tiene el país y la necesidad de socializar los resultados que hoy muestra la carrera de sociología y otras instituciones. Los resultados alcanzados en esta temática demuestran las carencias de un número considerable de este grupo etario, que viven de la jubilación, la seguridad social, o solamente del trabajo informal, al tener que comercializar, para su subsistencia, parte de su cuota normada.

9- Un estudio de microempresas privadas de creación artística en la etapa de 2011 al 2017, demostró las particularidades de este sector al ser atendidos por El Fondo Cubano del Arte (FCBC), los productos culturales tienen tanto un valor económico como un valor cultural siendo esta dualidad cultural y económica lo que las distingue de otras industrias. El FCBC ayuda a las microempresas de creación artística a desarrollar sus proyectos e ideas, promueve, facilita, y comercializa la obra de los creadores sobre bases sólidas legales y protege el derecho de autor, de forma que los artistas que pertenecen al mismo se sienten beneficiados de esta relación. Sus dificultades están en la obtención de los insumos para llevar a cabo las producciones, debido a que un gran porcentaje de los mismos se importa, no estando disponibles mayormente en el territorio nacional.

10- Otra experiencia basada en el trabajo por cuenta propia es el de los arrendadores. El arrendamiento de habitaciones en Guanabo como forma de gestión de la propiedad y el trabajo, dentro de la categoría de trabajo por cuenta propia se presenta tanto individual (autoempleo) como grupal (microempresa). En la mayoría de los casos un conjunto de personas que pueden ser familiares, socios o subordinados, se distribuyen las tareas y las labores dentro de un marco organizacional relativamente flexible bajo una administración, control y supervisión única y centralizada, desarrollando la actividad y explotando la propiedad presentando como mínimo niveles básicos de organización, confianza y responsabilidad en todos/as los integrados a la actividad de arrendamiento. El apoyo en la familia, en redes u otros actores socioeconómicos fundamentalmente, basado en la cooperación, el intercambio de información y el traspaso de clientes. Esta fortaleza soporta en buena medida la sostenibilidad del arrendamiento en Guanabo

creándose interdependencias entre los actores económicos del territorio, integrándose económicamente como un todo local, al menos en el sector no estatal.

11- Dos aspectos hay que destacar en el caso de los nuevos emprendimientos no estatales y arrendamientos. Uno es que detrás de la formalidad hay mucho de informalidad en utilización de fuerza de trabajo, contratación verbal de bienes y servicios. Lo otro se refiere al poco vínculo entre los planes de desarrollo local y el sector no estatal de la economía.

12- La utilización de varios métodos y técnicas y paradigmas para el análisis de la realidad económica, política y social, donde la mayor dificultad está, en algunos casos, en presentar el análisis de los datos, las conclusiones y recomendaciones sin mantener la debida coherencia entre los hallazgos encontrados y la fundamentación teórica. Algo presente, además, en algunas defensas de posgrado.

RECOMENDACIONES.

1- Tener transparencia en la información del proceso de reordenamiento laboral y tomar en cuenta el proceso de disponibilidad laboral y la incidencia en los afectados más allá de la seguridad social y la recuperación moral que trae la situación para cada hombre que queda en desventajas para los demás.

2- Mejorar y ampliar a todos los espacios la labor de divulgación y captación de personal de la Agencia Empleadora que sirve a GKT, Delta Servicios, para que se ocupe de una gestión efectiva de la fuerza de trabajo que se incorporará a la Empresa mixta y posibilitar una labor de capacitación que abarque a todos los trabajadores de todas las áreas de la Compañía, y no solo en cursos de capacitación de alto perfil en el extranjero. Elaborar un sistema de calidad que permita evaluar los indicadores de productividad en las empresas.

3- Evaluar los procesos de capacitación de los trabajadores, pues no se están implementando en relación a un mejor desempeño profesional y promover los activos intangibles que se tienen a nivel de las unidades.

4- Favorecer por parte del CEDEM, como el INIE y ONEI el acceso a bases de datos sobre indicadores socioeconómicos de la población adulta mayor, sin los que resulta muy difícil establecer científicamente su situación en el contexto cubano.

5- El MTSS debe aplicar nuevos sistemas para el cálculo de las pensiones que permitan que la cuantía de las mismas esté en correspondencias con el costo de la vida en el contexto cubano y ajustarlas gradualmente a sus variaciones.

6- Dar continuidad al estudio del trabajo doméstico, tanto remunerado como no remunerado, ello permite entender mejor la forma en que se manifiesta la división sexual del trabajo, las características que se dan en el mismo, tanto si es empleo o no y la precariedad que asume. De la misma forma se ve como una necesidad para la sociología del trabajo y de género estudiar las distintas formas del trabajo de cuidado.

7- Fundamentar a las máximas instancias del Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional del Poder Popular promuevan los instrumentos legales para dotar de personalidad jurídica a las microempresas privadas con el fin de que su funcionamiento esté dado a partir de un reconocimiento legal.

8- Promover a que el Ministerio de Economía y Planificación y el Ministerio de Comercio Interior resuelvan las dificultades que presenta el sector no estatal sobre todo en la obtención de insumos al por mayor, haciendo necesario establecer tiendas mayoristas donde puedan comprar todo lo necesario para poder realizar sin dificultades sus producciones, por vía legal, y a precios diferenciados del mercado minorista, para evitar así las compras ilegales en el mercado negro.

9- Fundamentar que Ministerio de Trabajo y a los gobiernos locales se proyecten en función a dar un mayor reconocimiento social a los trabajadores del sector cuentapropista, de determinadas actividades y actores que tienen un mayor impacto en el desarrollo a nivel local y nacional, que al mismo tiempo se trabaje con un enfoque integrador que favorezca los encadenamientos productivos y la cooperación multiactoral y sectorial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benitúa, B. (27 de marzo, 1904) *Colegio Santa Catalina*. Follas Novas, 8, p. 12.

Abreu Sacre, S. (2015). *El trabajo doméstico remunerado a domicilio en Alamar: ¿una opción tras la jubilación?* Trabajo de diploma, Universidad de la Habana, Departamento de Sociología, Cuba.

Catá Guilarte, E. e Izquierdo Quintana, O. (2017) *La negociación colectiva y la resolución del conflicto laboral. Apuntes para el debate sobre la representatividad sindical en el contexto de Actualización del Modelo Económico Cubano*. En Echavarría León y José Luis Martín. Cuba: trabajo en el siglo XXI. La Habana: Juan Marinello.

_____ (2018) *Sociología del Trabajo*. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.

Catá Guilarte, E. y Romero Almodóvar M. (2017). *La Sociología del Trabajo: Debates Clásicos y contemporáneos*. 1 y 2. La Habana: Editorial Universitaria Félix Varela.

_____ (2016). *La Sociología del Trabajo en la Universidad de La Habana: aspectos relevantes de su desarrollo y perspectiva actual*. Revista Universidad de la Habana, (281).

Fernández Velázquez A. L. (2017). *Informalidad laboral y pobreza en adultos mayores: Relaciones dialógicas en el contexto de San Miguel del Padrón*. Universidad de Habana, Departamento de Sociología, Cuba.

Guzmán Jiménez, L. E. (2016). *El desarrollo de las formas de gestión no estatal: Las formas de gestión de la propiedad y el trabajo de un grupo de arrendadores en Guanabo. Un estudio de caso*. Departamento de Sociología. Universidad de Habana, Cuba.

Hernández Díaz, B. (2017) *Análisis del desarrollo económico de microempresas privadas de creación artística a partir del marco regulatorio aplicado a las formas de gestión no estatal como parte del proceso de actualización del modelo económico cubano*. Universidad de Habana, Departamento de Sociología, Cuba.

Izquierdo Quintana, O. (2018) *Arreglos Institucionales y Desarrollo Económico Local. Un estudio de caso*

en Plaza de la Revolución. Tesis de Doctorado, Universidad de la Habana, Cuba

Mariño Franco B. R. (2011) *Movilidad ocupacional hacia la empresa Gran Kaimán Teleco S.A. (GKT), perteneciente al sector mixto de las comunicaciones. Un estudio de caso*. Universidad de Habana, Departamento de Sociología, Cuba.

Naranjo Padrón, S. B. (2012). *La reforma económica y su impacto en el empleo. Consejo Popular Rampa*. Universidad de Habana, Departamento de Sociología, Cuba.

Romero Almodóvar, M. (2017). *El trabajo doméstico remunerado a domicilio en la Cuba actual. Un estudio de caso en Miramar*. Tesis de Doctorado. Universidad de la Habana, Cuba.

Sisto Bezoz, Sh. (2015). *El trabajo doméstico remunerado al margen de la legalidad: un estudio en Miramar*. Universidad de Habana, Departamento de Sociología, Cuba.

Vega Furet D. E. (2011) *Política Empresarial y su influencia en la productividad de tres unidades de la empresa Habaguanex S.A., perteneciente a la Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana, en el período 2000-2010. Estudio de caso*. Universidad de Habana, Departamento de Sociología, Cuba.